

Agenda:

- Conferencia “Los prisioneros de guerra”, por la Dra. Cisneros, en la UDL. Febrero 2025.
- Conferencia “El Presupuesto de Defensa estadounidense”, por el Dr. Cosialls, en el CUD. Febrero 2025.

En el interior:

<i>Protección de la Infancia en Conflictos Armados</i>	3
<i>Resolución 2768 (2025): Yemen y el Mar Rojo</i>	5
<i>El concepto de “Frontera Avanzada”</i>	6
<i>La ONU refuerza las sanciones y el control sobre Libia</i>	7
<i>El envejecimiento y la crisis de reclutamiento</i>	8
<i>Evolución y Desafíos Regulatorios de los Drones</i>	9
<i>Impulso a la estabilización de África Occidental</i>	10
<i>Seguridad nacional, cibercriminalidad y violencia de género</i>	12
<i>La Seguridad en el Pensamiento de Locke</i>	13
<i>Miscelánea</i>	14
<i>Summary Résumé Резюме</i>	15

La protección de los civiles en un Conflicto Armado

Andrés COSIALLS

La protección de los civiles en los conflictos armados constituye una piedra angular del Derecho Internacional Humanitario (DIH), un cuerpo normativo diseñado para humanizar la guerra y limitar sus efectos devastadores sobre las personas más vulnerables.

Su esencia, profundamente arraigada en la tradición humanitaria y jurídica internacional, reside en mitigar los sufrimientos ocasionados por los enfrentamientos bélicos y proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Este artículo analiza en profundidad los instrumentos normativos que regulan esta protección, su evolución frente a los retos modernos y

las posibles vías para reforzar su eficacia.

El marco normativo del DIH está principalmente constituido por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. Estos documentos, reconocidos universalmente, establecen un corpus de normas que garantizan el respeto a la vida, la dignidad y la integridad de los civiles. Se prohíben los ataques directos contra la población civil y los bienes esenciales para su supervivencia, como recursos hídricos y alimentarios.

Particular atención merece el Cuarto Convenio

Reparto de ayuda humanitaria (Pexels).

de Ginebra, que aborda de manera exclusiva la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, dotándolo de un carácter imprescindible para enfrentar los retos humanitarios contemporáneos. Como señala Meron, las disposiciones contenidas en los Convenios de Ginebra reflejan

Sigue en la pág. 2

Acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza

José Luis HERRERO

En Oriente Próximo se abre una pequeña ventana de esperanza que se inició con el acuerdo de cese de hostilidades entre el ejército de Israel y Hezbolá en el Líbano, a partir de las 04,00 a.m.

hora local del 27 de noviembre de 2024, y que ahora se amplía con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza adoptado entre Israel y Hamás el 15 de enero de 2025. Acuerdo en el que se asume, con algunas concreciones, la propues-

ta de 27 de mayo de 2024 que efectuaron los Estados Unidos, Egipto y Qatar, aceptada por Israel, y que encontró el beneplácito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, en su Res-

Sigue en la pág. 4

Viene de la Portada

el consenso de la comunidad internacional sobre los límites aceptables de la conducta bélica.

Entre los principios fundamentales del DIH destacan los de *distinción* y *proporcionalidad*. El principio de distinción exige que las partes en conflicto diferencien inequívocamente entre combatientes y civiles, enfocando sus operaciones militares exclusivamente contra objetivos militares. Por su parte, el principio de proporcionalidad prohíbe ataques que puedan causar daños colaterales desproporcionados a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Estas normas no solo se derivan de la letra del derecho positivo, sino también de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho internacional. Como han argumentado Kalshoven y Zegveld, “las razones que subyacen a la distinción: mientras los combatientes tienen derecho a participar directamente en las hostilidades y, por consiguiente, pueden ser objeto de intentos, por parte del enemigo, de ponerlos fuera de combate, los civiles no tienen derecho a participar directamente en ellas” (Kalshoven&Zegveld, 115-116).

El concepto de “objetivos militares” también ha sido objeto de interpretación en la jurisprudencia internacional. En casos como el del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), se ha destacado que la definición de un objetivo militar no puede ser utilizada de manera arbitraria para justificar ataques indiscriminados.

La sentencia en el *caso Tadić* subrayó que el criterio de necesidad militar debe ser considerado con extremo cuidado para evitar violaciones graves del DIH. Además, se ha reconocido que los Estados tienen la obligación de informar a sus fuerzas armadas sobre las normas del DIH, un aspecto fundamental para garantizar su cumplimiento en el campo de

batalla.

En el contexto de los conflictos armados contemporáneos, caracterizados por su complejidad y asimetría, la aplicación efectiva de estas normas se enfrenta serias dificultades. La proliferación de actores no estatales, el empleo de tecnologías avanzadas como drones y cibe-

Edificio civil en Kiev. Foto de Алесь Усцінаў (Pexels).

rmas, y la difuminación de las líneas entre combatientes y civiles han incrementado los desafíos operativos y jurídicos.

En particular, los conflictos asimétricos, donde actores no estatales recurren a tácticas de guerrilla y operan entre la población civil, exigen nuevas interpretaciones del DIH. Este panorama se refleja en estudios recientes que subrayan la necesidad de actualizar el DIH para abordar estas realidades, sin socavar los principios fundamentales que lo sustentan (ICRC, “Challenges”, 45).

Un caso paradigmático es el conflicto en Siria, donde el uso indiscriminado de armas explosivas en zonas urbanas causó estragos entre la población civil. Informes de Naciones Unidas y del CICR han documentado patrones consistentes de ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, como hospitales y escuelas, violando flagrantemente

Foto de Katrin Bolovtsova (Pexels).

el DIH. La Comunidad Internacional ha respondido con sanciones, investigaciones y resoluciones, pero la falta de mecanismos coercitivos efectivos ha limitado la capacidad de prevenir y sancionar estas violaciones. La protección de los civiles en conflictos prolongados requiere no solo normas claras, sino también voluntad política para su implementación.

El papel de los organismos internacionales en la promoción y supervisión del DIH resulta esencial. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante resoluciones como la 1894 (2009) sobre la protección de civiles en conflictos armados, ha enfatizado la responsabilidad de los Estados y las partes en conflicto de cumplir con sus obligaciones internacionales.

Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desempeña una función crucial como guardián del DIH, proporcionando asesoramiento técnico, monitoreando el cumplimiento y promoviendo el respeto a estas normas en contextos bélicos.

En este sentido, el desarrollo de mecanismos internacionales de rendición de cuentas, como la Corte Penal Internacional (CPI) y los tribunales *ad hoc*, ha representado un avance significativo en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, también se han enfrentado críticas debido a su limitada capacidad para abordar la totalidad de

violaciones y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas. La colaboración entre Estados, organizaciones no gubernamentales y entidades multilaterales es fundamental para fortalecer estos mecanismos y garantizar que los perpetradores de crímenes de guerra rindan cuentas ante la justicia.

Otro aspecto clave es la promoción de la educación en DIH, tanto en contextos militares como civiles. Los programas de capacitación dirigidos a las fuerzas armadas,

Incluso en medio de la devastación de la guerra, el Derecho Internacional Humanitario busca preservar un mínimo de humanidad: proteger a quienes no portan armas ni participan en el conflicto.

funcionarios públicos y comunidades afectadas por conflictos juegan un papel crucial en la internalización de los principios humanitarios.

Estudios de caso en Colombia han demostrado que la capacitación en DIH puede reducir significativamente las violaciones y mejorar la protección de los civiles en situa-

Sobrevolando Sarajevo. Foto de Ajdin Coric

ciones de conflicto.

Por ello, la protección de los civiles en los conflictos armados representa un imperativo moral y jurídico de la comunidad internacional. Los desafíos actuales demandan un compromiso renovado para reforzar las normas existentes y adaptarlas a las nuevas realidades del conflicto moderno.

La promoción de la educación en DIH, el fortalecimiento de los mecanismos de justicia y la cooperación internacional son pasos esenciales para garantizar que estas normas sigan cumpliendo su objetivo primordial: preservar la humanidad en medio de la guerra.

REFERENCIAS

• Informe Conjunto del Estado Colombiano y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana: "Acercar El DIH: Hoja de Ruta para una mejor implementación

del DIH a Nivel Nacional", 2019.

• International Committee of the Red Cross. "Aplicar el DIH. Participación de los Estados americanos en los tratados de relevancia para el derecho internacional humanitario y su aplicación nacional. Avances y Actividades en América", ICRC, 2016.

• International Committee of the Red Cross. "Challenges of Contemporary Armed Conflicts." ICRC, 2024.

• Kalshoven, Frits y Zegveld, Liesbeth. "Constraints on the Waging of War." ICRC, 2001.

• Kjeksrud, Stian. "Using Force to Protect Civilians." Oxford University Press, 2023.

• Meron, Theodor. "The Humanization of International Law." Brill, 2006.

Protección de la Infancia en Conflictos Armados: Resolución 2764 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Andrés COSIALLS

La Resolución 2764 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas refuerza su compromiso con la protección de los niños afectados por conflictos armados, abordando tanto las violaciones de derechos como las acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar. Construyendo sobre resoluciones previas, reafirma el papel esencial del Consejo en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, destacando las graves repercusiones de los conflictos sobre la infancia.

El texto condena enérgicamente violaciones tales como el reclutamiento infantil, la violencia sexual, los ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso humanitario. Asimismo, subraya la obligación de

Foto de Ahmed Akacha (Pexels).

todas las partes de cumplir el derecho internacional, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios de Ginebra, promoviendo la rendición de cuentas por estos crímenes.

Además, insta a los Estados Miembros a fortalecer los mecanismos nacionales para investigar y procesar estas violaciones y garantizar apoyo integral a las víctimas.

La resolución enfatiza la importancia de los asesores de protección infantil en misiones de paz, destacando su rol en la vigilancia, prevención y reporte de violaciones. También subraya la necesidad de coordinar esfuerzos entre Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones regionales para implementar progra-

mas de reintegración y educación, asegurando una asistencia inclusiva y sostenible.

"Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional contra la infancia" (Resolución 2764, 2024)

Por último, se abordan las causas profundas de la vulnerabilidad infantil, como la pobreza y la desigualdad, y se fomenta la integración de la protección infantil en

todas las actividades de prevención y resolución de conflictos.

La resolución concluye solicitando una mayor coordinación interinstitucional para garantizar la eficacia y sostenibilidad de las acciones de protección infantil, especialmente durante las transiciones de las misiones de paz.

Consulta la Resolución en:

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/416/18/pdf/n2441618.pdf>